

基于大模型训练的新型抗量子加密范式研究

摘要

当前基于大质数分解原理的传统RSA加密安全性面临量子计算于Shor算法的严重威胁，已然成为悬在RSA算法乃至整个现代信息安全体系之上的达摩克利斯之剑，在后量子密码和安全需求日益迫切与人工智能大模型快速发展的背景下，本文提出一种全新的大模型加密理论体系，将大模型训练与推理过程映射为完整的加解密机制。本文将训练数据和信息定义为明文，训练的过程是加密，训练的参数是密钥（包括训练的各种初始参数，过程参数，为引导数据定义的训练数据格式都是密钥而且是私钥），大模型的参数是密文，prompt是公钥，大模型的生成是解密，通过特定的公钥就得到了特定的明文（具备概率正确性）。该加密体系的安全性主要来源于自目前transformer注意力机制(QKV)背后的信息论原理本质未被破解、神经网络高维空间分布式存储（藏叶于林）的结构性安全、以及概率解密带来的抗逆向攻击特性。分析表明，改加密方式不依赖于传统数学难题，能够抵御量子计算攻击，可为后量子密码提供全新的研究方向和理论基础参考。

关键词

大模型, transformer, 加密, 神经网络高维, 小模型密文规则, 安全性数据库, 签名 注意机制

1. 引言

- 1. RSA目前运用范围和基础原理。** RSA核心在于利用公钥和私钥的非对称性，有两个方面的主要应用。第一个方面是通过公钥加密，私钥解密，主要用于解决对称密钥的安全分发和小量敏感数据的直接加密问题，以及安全性较高的硬件加密底层基础。应用方面有网络安全，在网络协议如Https,VPN等协议中，客户端使用公钥加密一个对策密钥，后续信息用对称密钥加密传输，解密私钥只有服务器抱有。敏感信息直接加密，比如登录密码，支付密码等。数据统计到2023年，RSA算法占据了35%的市场份额 (a1)，是仅次于AES (45%) 的第二大算法。另外关于全球硬件加密市场预计，从2023年的4039亿美元增长到2032年的4.1万亿美元（复合增长率28.5%）。美国市场2018年为280.8亿美元，预计到2026年将达到2591.2亿美元（复合增长率32.4%）(a2) 第二个方面是利用私钥签名，公钥验证的方式解决身份认证和数据完整性问题。电子签名和合同签署，软件与代码签名，比如苹果的plist注册ID防止非官方平台的二次分发。约80%的企业将RSA等加密标准作为选择电子签名供应商的优先考量 (a3)。最后，RSA作为经典的公钥密码体系，被全球多个国家和地区的法律框架认可，（包含RSA的《电子商务示范法》，目前已有超过70个国家以其为蓝本制定了本国法律。）包括美国的ESIGN法案、欧盟的eIDAS法规以及亚太地区的相关电子交易法，用于生成具有法律约束力的高级电子签名，所以可以确定的说其应用已经成为目前网络安全的基石。
- 2. 数据库安全原理。** 当前主流的数据库从时间和空间两个维度来保护数据安全：空间上基于多层加密的机制，第一层是传输层（RSA+AES）对称和非对称加密。第二层是文件系统/磁盘加密，静态数据加密，第三层是数据细粒度加密（如特定敏感列级加密）；时间维度上主要是针对密钥的管理，定期轮换，密钥权限严格最小化原则等。
- 3. 存在的问题和痛点。** RSA算法第一个问题是相比对称加密，比如在嵌入式设备上，RSA 2048公钥加密平均9.036毫秒，而私钥解密平均高达324.5毫秒，慢了30多倍。（a5）另外一个最大的问题就是RSA，甚至包括所有的非对称加密算法，都受到shor算法在量子时代计算的威胁。Shor算法针对的是两类数学问题：大整数分解和离散对数。几乎所有传统非对称算法（RSA、DSA、ECDSA、Diffie-Hellman、ECC等）都基于这些难题。Shor算法的关键在于利用量子计算机的并行性来快速求解一个函数的周期，而周期一旦找到，就可以用来分解整数或计算离散对数。

4. 相关研究。PQC算法。：基于如下难题的算法，给定一个格（例如一组基），找出格中长度（欧几里得范数）最短的非零向量，给定一个格和一个不在格上的目标点（向量），找出格中离该目标点最近的格点。基于格的算法就是利用“在高维格上找最短向量或最近向量极其困难”这一事实来设计密码系统。

2. 本文提出的加密模型（核心）

• 2.1 系统模型与定义

(1) 训练数据和信息定义为明文M (message) (2) 训练的过程是加密. EFunc. (encrypted function) (3) 训练的参数是密钥（包括训练的各种初始参数，过程参数，为引导数据定义的训练数据格式都是密钥而且是私钥） tk (private train key) (4) 大模型的参数是密文 C (encrypted message). (5) 大模型的prompt是公钥: pk. (public prompt key) (6) 大模型的生成是解密 DFunc (Decrypted generate function)

• 2.2 公式

- (1) 加密： $EFunc(M,tk) = P(C)$ (probability distribution of C encrypted message)
 (2) 解密： $DFunc(C,pk) = P(m)$ (probability distribution of message)

• 2.3 重点解释：

1. 训练数据和信息定义为明文，通常意义而言指全部的训练数据和信息，但是工程上可以引入部分噪声数据或者随机数据加入训练数据，一部分引入扰动和非线性，一部分增加它的破解难度。
2. 训练的参数是密钥，这里的参数是指比如epoch轮次，学习率，正则系数，初始化参数，批次大小，其中还有一个本系统非常重要但是容易被忽略的参数就是数据格式，比如常见的问答格式参数，意图分类格式参数，翻译格式参数，生成格式参数，最终要的是（公钥的一部分）prompt的一部分就藏在格式参数中。工程上如果需要定制密钥的话，可以放一串随机数放入格式中。
3. 大模型的参数是密文，是指大模型本身包含全部的训练信息，是训练数据信息的高维度加密版本。具备存储安全和天然的分布式安全。
4. 大模型的prompt是公钥，即可以通过prompt将高维度加密压缩版本的模型参数还原出原文信息。
5. 大模型的加密公式， $EFunc(M,tk) = P(C)$ ，对原文M通过训练参数tk(trained keys)进行训练，最后得到密文C的概率密度分布。（其中模型越小，层数越少，它的概率密度分布越发散，反之概率密度分布越集中）
6. 大模型的解密公式， $DFunc(C,pk) = P(m)$ ，通过大模型的前向推理和定制的pk(公钥prompt)即可解出来特定格式的明文。其结果本质上仍然是原文信息的概率密度分布，模型越大，其概率密度分布越窄和集中，能高概率的输出原文和特定的信息。模型越小，其概率密度分布越分散，因此出现误差和幻觉，输出特定信息和原文的概率偏低。
7. QKV，也就是transformer的注意力核心机制，是一种高效率的信息压缩，能在同等数据量上极大的提升输出的正确概率，或者说能非常好的让概率密度分布变窄和集中。

• 2.4 与RSA等基于数学难题的传统加密模式和算法的对比

1. RSA是基于大质数分解和欧拉定理的加密算法，和其他基于数学难题的非对称加密算法一样，对基于量子计算的shor算法抵抗力极低。但是RSA和目前主流的非对称加密以及对称加密一样，它的输出概率密度分布可以说是delt函数，非常窄。

• 2.5 与PQC抗量子密码算法的对比

- PQC是一种基于格的算法，也就是利用“在高维格上找最短向量或最近向量极其困难”这一事实来设计密码系统。从数学本质上来讲是高维线性+扰动系统，本文作者认为这就是本文提出的大模型加密范式的一种应用（目前只是假设）。

3. 安全性分析和应用场景

- 3.1 安全性概述 大模型的加密安全性来源主要可以分为三点：1. transformer注意力机制(QKV)背后的信息论原理本质未被破解。即transformer注意力机制是如何大幅度提升有效信息压缩，如何能让输出正确率提升，对基于特定信息和原文输出的概率密度分布加窄，背后到底藏着怎样的数学信息原理，在未破解前，它的加密过程就具备单向不可逆的性质。目前公开资料也暂时没有对基于注意力机制transformer的大模型（非常小的数据量不算）能完整逆向，破解。2. 神经网络高维空间分布式存储（藏叶于林）的结构性安全。从原理上来讲，高维度线性+初始随机性保证了反解的数学难度。3. 概率解密带来的抗逆向攻击特性。这是一把双刃剑，一方面模型越小，对数据格式要求越严格，对扰动越敏感，大模型解密输出 $D_{\text{Func}}(C, pk) = P(m)$ ，概率分布就越分散，输出就越不确定。
- 3.2 安全性和攻防模型分析: 当前针对大模型的攻击主要有如下几类：第一类是影子模型；第二类是模型反演；第三类是小数据泄漏;第四类侧信道攻击。下面将结合更具体的应用场景分类解释攻击和防御。

1. 影子模型，是指攻击者大量访问被攻击模型A前向推理公开接口，收集用于训练影子模型B的数据，构造输入输出样本数据，然后结合特定的参数训练，使得影子模型B的输入和输出能再概率上拟合被攻击模型A。关于此类攻击，针对本文提出的基于大模型加密范式的加密系统，防守方式有如下几种：首先第一层作为加密系统肯定不会像当前问答模型一样提供大量无限制的接口访问，权限和次数限制是基础，就像当前基于AES非对称以及对称加密系统肯定不是无限制大量访问。第二层是对训练数据加入噪声和随机性,提高输入输出的灵敏度。第三层基于训练数据格式的保护，在明文训练的时候会加入提示数据格式的限制，当前大模型数据格式均为明文格式，基于本文提出的加密范式的加密系统，训练数据格式也是密钥的一部分，只有持有该密钥的人才能正确打开该类密钥对应的信息。举个例子，qwen-instruct模型问答格式是,那只有按照此类格式的问题，才能大概率得到预期正确的答案，工程上可以将训练数据格式设计的更隐蔽一点，比如加入随机字符串等。
2. 模型反演，是指攻击者通过大模型参数本身，推演输入的训练数据和信息（也就是明文）。具体是通过固定某层的输出，从后往前一层一层优化输入，梯度反向求解输入。作为基于大模型范式的加密系统的防守，第一层可以作为分布式存储，关键层可以放在关键位置，因为模型参数高维度的参与，所以部分的模型参数是无法推导出完整的输入输出的，可以极大的降低风险。第二层训练数据加入噪声和随机性，即使推演出来也可以降低匹配的风险。第三层可以加入不可微层（离散，单向，非平滑函数），梯度就不能反解（可选）。
3. 小数据量泄漏，比如问答模型里面如果训练数据含有重要密码，那么很有可能通过提问比如某某系统密码是多少或者其他诱导性问题问出数据，防守原理和方式跟影子模型类似。
4. 侧信道攻击，通过内存，时间，以及token的活跃度来猜测明文，这个确实没有办法完全防止信息的泄漏，但是基于大模型范式的加密系统，它的概率性输出特性，尤其在钥匙没有完全正确匹配的情况下，拿到精准信息的概率还是较低的。另一方面分布式基于大模型范式的加密系统，也让这种观察和统计无法全面也就无法拿到精准的信息量。

- 3.2 应用场景

- 相比于RSA的双密钥，大模型的加解密范式更合适的工程应用范围有如下两类：

1. 大规模数据的安全存储，或者说分布式大模型数据库。大模型本身就是对原文信息的一种高效压缩和加密，特定的prompt可以作为特定的密钥提取特定的信息，是一种高维度的信息检索。

目前来说可以作为允许一定随机扰动性概率输出的信息数据库，特别适合大数据量的加密。其本身特别适合分布式大模型数据库，因为大模型的高维特质，不同层的参数如果分布存储也进一步的提升了数据的安全性。不需要像现在通用的数据库一样，还需要对文件存储本身做特殊的加密。

2. 小数据量的数据加密，为防止小模型的数据反演和攻击，可以从如下两点改善小模型的加密能力，第一点：训练数据（原文）+ 部分噪声和随机一起训练，可以一定程度上防止数据反演。第二点：训练数据格式+加上特定的随机字符串，提升安全性。第三点可以加不可微层。

4. 局限性与未来工作

本文章提到的基于大模型的加密范式，并不能完全替代RSA，对小数据量，小模型的安全性还有待提升，虽然可以通过 训练数据+随机+特定数据格式来提升安全性，但是还有待进一步研究。

5. 结论

这是一个预发草稿版本，暂时空置，等后面版本更新再补充。

参考文献

这是一个预发草稿版本，暂时空置，等后面版本更新再补充。